

PERFIL LABORAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA NA ALEMANHA, 2014-2023: BREVE ESTUDO COMPARATIVO

LABOR PROFILE OF THE BRAZILIAN POPULATION IN GERMANY, 2014–2023: A BRIEF COMPARATIVE STUDY

Glauco Vaz Feijó ^{1,2}[0000-0003-3666-3116]

¹ Instituto Federal de Brasília (IFB), Brasil
Universidade de Tübingen, Alemanha
glauco.feijo@ifb.edu.br

Resumo. No final de 2024, a imprensa alemã noticiou que a mediana salarial de imigrantes de origem indiana no país se encontrava em um patamar superior a mediana salarial da população com nacionalidade alemã. A notícia partiu de estudo publicado pelo Instituto de Economia Alemã (PLÜNNECKE, 2024). Em 2021, eu havia chamado a atenção para essa característica entre a população de nacionalidade brasileira na Alemanha, qual seja, o relativamente alto valor da mediana salarial (AUTOR, 2021). Plünnecke se dedica à Índia, mas também apresenta a população brasileira como destaque entre as medianas salariais mais elevadas da Alemanha. Em meu estudo, eu havia destacado que questões de gênero estariam envolvidas nessa característica nova e em crescimento tendencial de importância da população brasileira na Alemanha e que tal característica estaria sendo impulsionada por políticas alemãs de atração de mão de obra estrangeira para determinadas áreas do mercado laboral. Plünnecke também dá destaque ao papel das áreas de concentração de empregos como explicação para os salários elevados de algumas populações estrangeiras, não fazendo menção a questões de gênero. Diante das similitudes e diferenças do perfil salarial das populações indiana e brasileira na Alemanha, tentei construir uma comparação de aspectos dos perfis laborais dessas duas populações migrantes como forma de delinear melhor o perfil laboral da população brasileira. Para tanto, além da análise comparativa dos dados das populações indiana brasileira, incluí ainda dados da população tailandesa no estudo. A população tailandesa foi incluída por ser fortemente marcada por uma característica que talvez já tenha sido a principal característica demográfica da população brasileira na Alemanha, qual seja, seu alto índice de feminização. Os resultados indicam, por um lado, uma movimentação do perfil da população brasileira em direção ao perfil migratório da população indiana, marcado por uma curva ascendente nas entradas de migrantes, por uma migração jovem e qualificada, com relações matrimoniais endógenas e altos salários em empregos em áreas STEM. Por outro lado, diferentes ritmos de crescimento sugerem que o perfil da população brasileira tende ainda a um lugar outro, com destaque para a manutenção das disparidades de gênero no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Emigração brasileira. Migração laboral. Feminização da imigração. Políticas migratórias.

Abstract. At the end of 2024, the German press reported that the median salary of immigrants of Indian origin in the country was at a level higher than the median salary of the population with German nationality. The news was based on a study published by the German Economic Institute (PLÜNNECKE, 2024). In 2021, I had already drawn attention to this characteristic among the population of Brazilian nationality in Germany, namely the relatively high value of the median salary (AUTHOR, 2021). Plünnecke focuses on India, but he also highlights the Brazilian population among those with the highest median salaries in Germany. In my study, I emphasized that gender issues were involved in this new and increasingly relevant characteristic of the Brazilian population in Germany, and that such a feature was being driven by German policies aimed at attracting foreign labor for specific areas of the labor market. Plünnecke also highlights the role of employment concentration areas as an explanation for the

high salaries of some foreign populations, yet he makes no reference to gender issues. Given the similarities and differences in the salary profiles of the Indian and Brazilian populations in Germany, I sought to construct a comparison of aspects of the labor profiles of these two migrant populations as a way of better outlining the labor profile of the Brazilian population. For this purpose, in addition to the comparative analysis of data from the Indian and Brazilian populations, I also included data from the Thai population in the study. The Thai population was included because it is strongly marked by a characteristic that may once have been the main demographic feature of the Brazilian population in Germany, namely its high rate of feminization. The results indicate, on the one hand, a movement of the profile of the Brazilian population toward the migratory profile of the Indian population, marked by an upward curve in migrant entries, a young and qualified migration, endogamous marital relations, and high salaries in jobs in STEM areas. On the other hand, different rhythms of growth suggest that the profile of the Brazilian population still tends toward another configuration, with emphasis on the persistence of gender disparities in the world of work.

Keywords: Brazilian emigration. Labor migration. Feminization of immigration. Migration policies.

Referências

1. FEIJÓ, Glauco Vaz. Retratos do Brasil na Alemanha. 30 anos de imigração. Campinas: Pontes, 2021.
2. PLÜNNECKE, Axel, 2024, Qualifizierte Zuwanderung: indische Beschäftigte verdienen am meisten, *IW-Kurzbericht*, Köln, nr. 99, p. 1-3, 2024.